

TÍTULO: MORTALIDADE INFANTIL POR CAUSAS EVITÁVEIS EM UMA CAPITAL DO NORDESTE

DOI: 10.5281/zenodo.17842653

AUTORES: JACKELINE VIEIRA AMARAL, VANESSA SILVA DE CASTRO MONTE, ALEXIA MARIA DA COSTA PATRÍCIO, ANTÔNIA MARLA LIMA, FERNANDA JORGE MAGALHÃES

INTRODUÇÃO: A MORTALIDADE INFANTIL REFLETE INDICADOR DAS CONDIÇÕES DE VIDA E DA EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DIVERSAS INICIATIVAS FORAM IMPLEMENTADAS PARA REDUZIR ÓBITOS POR CAUSAS EVITÁVEIS. APESAR DA REDUÇÃO, OS ÍNDICES AINDA PERMANECEM ELEVADOS, SOBRETUDO NOS PRIMEIROS DIAS APÓS O NASCIMENTO. **OBJETIVO:** ANALISAR A EVOLUÇÃO TEMPORAL DA MORTALIDADE, DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS, POR CAUSAS EVITÁVEIS, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 1996 A 2023. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO ECOLÓGICO DE SÉRIES TEMPORAIS, REALIZADO COM OS DADOS DO TABNET/DATASUS, COLETADOS EM 2025, COMPREENDENDO DE 1996 A 2023. FORAM UTILIZADOS NÚMEROS ABSOLUTOS, ESTRATIFICADOS POR ANO DE OCORRÊNCIA, GRUPO DE CAUSA EVITÁVEL E FAIXA ETÁRIA. OS GRUPOS ETÁRIOS FORAM: 0 A 6 DIAS DE VIDA, 7 A 27 DIAS DE VIDA, 28 A 364 DIAS DE VIDA E 1 A 4 ANOS DE VIDA. **RESULTADOS:** HOUVE REDUÇÃO DA MORTALIDADE EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS ESTUDADAS, SENDO MAIOR ENTRE 1996 E 2001. A FAIXA ETÁRIA COM MAIOR DECLÍNIO FOI DE 28 A 364 DIAS, COM REDUÇÃO DE 666.0 PARA 236.0 ÓBITOS (64,56%). OCORRERAM 18.527 ÓBITOS EM MENORES DE UM ANO DE IDADE, CORRESPONDENDO A 85,9% DOS ÓBITOS EM MENORES DE CINCO ANOS. OBSERVOU-SE UM NÚMERO ELEVADO DE ÓBITOS NOS PRIMEIROS SEIS DIAS DE VIDA, CONCENTRANDO-SE NAS CAUSAS REDUZÍVEIS PELA ATENÇÃO À GESTANTE, NO PARTO E AO RECÉM-NASCIDO. OS REGISTROS FORAM EM AFECÇÕES DO PERÍODO PERINATAL, TOTALIZANDO 10.327 ÓBITOS, (52,12%) DO TOTAL ESTUDADO. A MAIOR PARTE DOS ÓBITOS FORAM NOS PRIMEIROS 27 DIAS DE VIDA, SENDO 7.520 ENTRE 0 E 6 DIAS. **CONCLUSÃO:** PODE-SE CONCLUIR QUE, APESAR DOS AVANÇOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EXISTEM LACUNAS QUE QUESTIONAM A SAÚDE DA MULHER NA GESTAÇÃO, PARTO E ATENÇÃO AO RECÉM-NASCIDO. PARA GUIAR A REORGANIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS, TAMBÉM SÃO IMPORTANTES ESTUDOS QUE AVALIEM A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA.

PALAVRAS-CHAVE: MORTALIDADE INFANTIL; CAUSAS DE MORTE; ESTATÍSTICAS VITAIS